

SAZ ÁSPABLAR TUWRALI ILIMIY DEREKLER HÁM ONIŇ RAWAJLANIWI

Biysenbaev Kamalatdin

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqshılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 2-kurs student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10246762>

Annotaciya. Bul teziste saz áspablar tuwralı ilimiy derekler hám oniŇ rawajlanıwı haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Arxeologiya, tariyx, Ud, ásirler, Orta Aziya, izertlew nátiyjeleri, qala, duwtar.

SCIENTIFIC RESOURCES ON TOOLS AND THEIR DEVELOPMENT

Abstract. This dissertation talks about scientific sources on tools and their development.

Key word: archeology, history, ud, centuries, Central Asia, research results, city, dutor.

НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ИНСТРУМЕНТАМ И ИХ РАЗВИТИЮ

Аннотация. В этой диссертации рассказывается о научных источниках по инструментам и их разработке.

Ключевое слово: археология, история, уд, века, Средняя Азия, результаты исследований, город, дотор.

Xalıq ónermentleri adam balasının arzıw-ármanların, qaygı-quwanışların saz arqalı sawlelendiriw maqsetinde, sol tuyǵılardı kópshilikke túsinikli etip ortaqlasıw ushin, oz talǵamına beyimlestirip, ózinen jagımlı hawaz shıǵaratuǵın hár qıylı saz asbapların doretken, óz ónerlerin arttırıp otırǵan. Usınday uzaq jollardı basıp ótken dunya xalıqları madeniyatının rawajlanıw basqıshları, sonın ishinde Orta Aziya xalıqları muzıka madeniyatının rawajlanıw hám áste-aqırın qalıplesiw dawiri bizin eramızdın I-III asirlerine tuwra keledi. Hátteki, bizin eramızdan aldınǵı dáwirlerden basalandı- degen boljawlar da barshılıq. Bunı arxeologiyalıq ashılıwlar hám ilimiy izertlewlerdin juwmaqları ayqın korsetedi. Bunnan eki mın jıl burın, óz waqtına salıstırǵanda, muzıka madeniyatı bul jerlerde juda joqarı darejede bolǵan. Muzıka madeniyatının sol dawirdegi joqarı darejede rawajlangan orayları- Marakandta (Samarkand), Sogdada, Nissa-parfionda (Turkmenistannın házirgi Marı qalası) sheberlik onermentshiliginin kop gana turleri payda bolǵanlıǵı málim. Sonıń menen birge Orta Aziya xalıqları skulptura, keramika, temirden zat islew, zergerlik, suyekten, agashtan asbap xam buyımlar hár-qıylı tarawların doretkenligi malim. Arxeologiyalıq izertlewler natiyjesinde Ozbekistan, Qaraqalpaqstan Respublikasının aymagında ulıwma Xorezm oypatında kop gana ayyemgi qalalardıń bolǵanlıǵı, al olardıń koplegen puqaraları joqarı madeniyatlı, xar tarepleme sawatlı, sonın menen birge sheber qollı qurılıshı xam

onermenshiler bolgan. Ane usunday dareklerde uyrene otirip bizde saz asbaplarının qalay payda bolıwı, sogılıwı, qaysı jerlerde, qaysı oraylarda kobirek ushiraskan degen sorawlar tuwılıwı mumkin. Onda biz arxeologiyalıq izertlewer natijelerine isene otirip, onın orayı-Sogda dep pikirleuge tuwra keledi. Sebei sol, jerden «Korotkaya Lyutnya» degen saz asbabının (bul asbaptı «Ud saz asbabı» depte aytadı) qaldığı xam sogan usagan saz asbabın uslap turgan adam musini tabılğan. Sonday-ak «Ud» asbabın uslap turgan musinlerdin nusqaları Afrasiabtan da tabılğan edi. Sol dauirlerde adamlar tarepinen saz asbaplarınan xar kıylı nusqaları doretilip, solardın ishinde xawazı qulaqqa jagımlı-Ud asbabı kennnen taraganlıgı malim. Bunday ses shıgaratugin shanagı ulken, qop tarlı, dastesi kelte, tar tagatugin qulaqları da kop asbabı Egipette, Greciyada, Xıtayda da ushiraspaganı dalillenip otir. Bizin eramızdın V-asirine kelip, bul saz asbabı Orta Shıgısta, Orta Aziyanın qubla tarepinde ken tarıalıp, son Arqa shıgısqa, Indiyaga, keyin Iranga, Arablarga otken.

Abdiraxman Jamiy xam Al Xusaynnın muzıka teoriyası xaqqında tarkatlarında «Ud» xam duwtar asbapları menen sazlar (nama, muzıka) hár túrli muqamga salıp atqarıla beredi, -dep korsetilgen.

Duwtardın qaysı asirden baslap muzıka asbabı qatarında paydalanganlıgı belgisiz, birak sonı da aytıp otiwimiz kerek, duwtardı kamine shertiwshi adamlar Orta Aziyada juda kop bolgan.

XV asirlerde duwtar asbabının korinisi xazirgi duwtarga qaraganda bir qansha ozgeshe bolıp, perdeleri de az bolgan. Sol XV asirdegi duwtardın korinisi, duzilisi tomendegishe bolgan,-dep korsetedi. Al-Xusein ozinin joqarıda atalgan miynetinde.

Bir neshe juz jillar otiwi menen «Ud» saz asbabı xar jerde xar kıylı atamalarda atalıp kelgen, sonın menen birge adamlar oz mumkinshiliklerine karay onın sırtkı korinisin dawıs tembirin, ses shıgarıwshi shanagın (korporın), dastesin mumkin bolganınsha sol dawirdin xam sol dawirdegi xalıqlardın ruxıy talabına juwap bergende etip ozdestirip, oz muzıka madeniyatın rawajlandırıwga erisken.

Bul muzıka asbabın ruslar- balalayka, kazaklar- dombra, ukrainlar- bandura, gruzinler- chaturiy, turkler- góbız, osetin, dagıstanlıqlar- dalafanlar, latıshlar- kuokle, qırğızlar- qomuz, turkmen, tajik, ozbek, qaraqalpaqlar- duwtar dep atap xam dunyanın basqa xalıqları da ozlerine beyimlestirip sogıp alğanlıgı ma lim.

Qaraqalpaq xalqı da «Ud» saz asbabının sogılıwúsıllarına qarap duwtar saz asbabın jaratıp shılgan, biraq usıaytılıp otirgan duwtar qashan, qay waqıtta, kimler tarepinen sogılğan degen sorawlarga juwap beriw qıyın, degen menen de qaraqalpaq xalqıda dunyanın basqa xalıqları sıyaqlı erte zamanlardan baslap-aq ozinin kop tarawlı muzıkalıq korkem onerine iye ekenligi malim. Usı muzıka madeniyatının rawajlanıwında saz asbapları da ulken rol atqaradı. Saz asbapları

qaraqalpaq muzıka madeniyatında Orta Aziya xalıqlarının kirkem oneri menen ajıralmas uqsalıqqa xam ozinin kop asirlik tariyxına iye. Onın tariyxıy tamırları esaplangan derekler—bızın eramızga shekemgi IV asir xam bızın eramızdın I asirine tiyisli estelikler. Arxeologiyalık izertleuler jurgiziw natiyjesinde «Koykırılğan qala» xam «Topıraq qala» qarabaqanalarından bir qansha baxalı maglıwmatlar tabılğan. Onda xar qıylı saz asbapları uslap turgan xalında salınğan musinlerdin, sonın menen birge duwtar tipindegi asbaptı uslap turgan qızlardın tulgası sawlelengen musinlerdin tabılıuı menen sabaqlasadı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.

9. Mojanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.

21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.

34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH